

УДК:631(075.8)

ПРОБЛЕМЫ АРИДИЗАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИИ ПОЧВ С МЕТАМОРФИЧЕСКИМИ ГОРИЗОНТАМИ

²Юлдашев Г., ¹Гончаров В.М., ²Исагалиев М., ²Мамажонов И.

¹Московский государственный университет, г. Москва

²Ферганский государственный университет, г. Фергана, gulyam48@mail.ru

E-mail: inomjonmamajonov77@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0007-9899-4726>

АРИДЛАНИШ МУОММОЛАРИ ВА МЕТАМОРФИК ГОРИЗОНТЛИ ТУПРОҚЛАРНИ МЕЛИОРАЦИЯЛАШ

Аннотация: *Markaziy Farg'onada, cho'l sharoitida, ko'l-allyuvial tekisliklarida shakllangan sug'oriladigan, metamorfik qatlamli o'tloqi saz tuproqlarining morfologik belgilari, fizik-kimyoviy xossalari va ushbu xususiyatlarini bug'doy hosildorligiga ta'siri keltirilgan*

Kalit so'zlar: *Metamorfik qatlam, cho'l tuproqlari, ko'l-allyuvial tekislik, genetik qatlamlar, gips, karbonatlar.*

ПРОБЛЕМЫ АРИДИЗАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИИ ПОЧВ С МЕТАМОРФИЧЕСКИМИ ГОРИЗОНТАМИ

Аннотация: *Приведены результаты морфологических исследований и физико-химического анализа о свойствах и факторах формирования луговых сазовых почв с метаморфическими горизонтами сформировавшиеся на озерно-аллювиальных равнин Центральной Ферганы и роль этих почв в формирование урожая пшеницы.*

Ключевые слова: *метаморфический горизонт, пустынные почвы, озерно-аллювиальные равнины, генетические горизонты, гипс, карбонаты.*

PROBLEMS OF ARIDIZATION AND MELIORATION OF SOILS WITH METAMORPHIC HORIZONS

Annotation: *The results of morphological studies and physicochemical analysis on the properties and factors of formation of meadow saz soils with metamorphic horizons formed on the lacustrine-alluvial plains of Central Fergana and the role of these soils in the formation of wheat yield are presented.*

Keywords: *metamorphic horizon, desert soils, lacustrine-alluvial plains, genetic horizons, gypsum, carbonates.*

Жизнеобеспечивающая способность практически любой почвы зависит от ее физической характеристики и распространенности, а также мелиоративных свойств. В свое время поэтому по поводу Леонардо Да Винчи четко отметил «Нам известно больше о движение небесных тел, чем о почве у нас под ногами». Идеальную хозяйственную почву представляет собой смесь ила, глины и песка, называемая суглинком, поскольку она обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, хорошим данным и легкий доступ необходим для растений питательным веществом [1].

Таким образом можно отметить, что высоко гумусные, среднесуглинистые мощные почвы и культурно-оазисные почвы благодаря своими оптимальными физическими, химическими, биогеохимическими свойствами высокоплодородные и могут обеспечивать население высококачественными сельскохозяйственными продуктами до какой-то времени. В 1 в. н. э «Колумелла писал, что «лучшая почва – это та, что требует минимальных усилий для получения максимальных урожаев». По его мнению, плодородный верхний слой почвы должен быть как минимум два фута глубиной. Все почвы плодородны по-своему, то есть в одних растут верблюжья колючка, в других осока, мятлик, в-третьих, пшеница и т. далее. В целях экономической оценки и требования современности практически все почвы лимитируют рост и развития культур, связанные с генезисом. В одних почвах лимитирующим фактором служит эрозия в других засоление, в-третьих, специальные метаморфические горизонты на разных глубинах от поверхности, которые в условиях пустынь мало изучены.

Основным объектом наших исследований послужили территории фермерского хозяйства «Мукаррамхон опа» Язьяванского района Ферганской области, где имеет распространение орошаемые луговые сазовые засоленные почвы, которые имеют водо-и воздухонепроницаемый арзик-шоховые метаморфические горизонты на разных глубинах.

В основных группах почв эти горизонты находятся на глубине 20-30 см от поверхности почв. Общая площадь составляет 9,2 га, где в последние годы возделываются пшеница сорта «Юка». Нами с помощью фермера созданы три производственные варианты, где проведены полевые и лабораторные исследования.

I-Вариант - контроль не нарушен метаморфический горизонт. Разрез-1

II-Вариант - метаморфический горизонт механический разрушен, специальным рыхлителем. Разрез -2.

III-Вариант - метаморфический горизонт разрушен и плиты, которые образовались во время разрушения горизонта были вынесены за пределы опытного участка. Разрез-3

В целом исследованиях использованы морфогенетический и стационарно-полевые методы Докучаева, лабораторные анализы выполнены по общепринятым в почвоведение методам «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» (1963).

В формировании луговых сазовых почв с метаморфическими горизонтами особая роль принадлежит климату региона. Климат в Ферганской долине за исторический период представлен многими исследователями, так по сведениям А.Ф.Миддендорфа, В.П.Наливкина, В.В.Бартольда [по 2] дно, то есть Центральная Фергана долины в прошлом было покрыто многочисленными озерами и болотами с густыми камышовыми зарослями. Имеются сведения, что северная граница аридного пояса Центральной Азии теперь в общем отодвинута частично на север. По климату долина характеризуется как субтропический умеренно-теплый, с короткой теплой зимой и жарким сухим продолжительным летом. Среднесуточная температура воздуха в долине, в частности пустынной зоне по данным метеостанции «Каканд», который характеризует пустынный регион долины колеблется в среднем за 14,3-16,4 °С за 10 летний период [таблица 1]. Количество атмосферных осадков в долине, в частности пустынной зоне по данным метеостанции «Каканд», который характеризует пустынный регион долины колеблется в среднем за 10 летний период 127,3 мм Максимальное их количество выпадает в ноябре до апреля т.е. в зимне-весенний период.

Таблица - 1

Динамика изменения температуры воздуха и скорости ветра (2014-2023 гг.)

Годы											
2014	2015	2016	2017	2018	Средняя за 5 лет	2019	2020	2021	2022	2023	Средняя за 5 лет
Метеостанции Фергана, Каканд, Кува, среднесуточная °С											
14,2	15,2	15,7	15,0	14,8	15,0	15,4	15,9	14,8	15,4	16,0	15,5
14,3	14,9	15,7	15,8	15,5	15,3	15,8	14,9	16,0	16,2	16,4	15,9
13,6	14,9	15,9	14,6	14,5	14,6	14,7	14,4	14,4	15,4	15,4	14,9
Метеостанции Фергана, Каканд, Кува, максимальная °С											
39,6	40,1	40,1	40,6	40,5	40,2	40,5	39,0	40,8	41,2	41,9	40,7
40,0	40,0	40,0	42,0	40,8	40,6	41,0	49,0	40,8	42,0	41,0	42,8
39,2	39,1	39,2	42,0	39,8	39,5	39,0	36,7	39,7	40,0	39,4	39,0
Метеостанции Фергана, Каканд, Кува, минимальная °С											
-18,7	-8,3	-9,3	-6,3	-10,5	-10,6	-6,1	-6,7	-9,9	-6,6	-14,6	-8,8
-18,1	-8,4	-9,0	-6,0	-9,5	-10,2	-5,4	-7,2	-9,6	-5,0	-14,0	-8,2
-20,0	-10,9	-13,1	-7,0	-9,9	-12,2	-6,9	-8,8	-6,9	-6,3	-17,4	-9,3
Метеостанции Фергана, Каканд, Кува, скорость сильных ветров, м/сек											
18	29	25	27	18	23,4	15	20	22	17	18	18,4
25	33	27	25	26	27,2	20	27	30	25	22	24,8
20	24	22	23	22	22,2	20	20	24	24	18	21,2

В Фергане этот показатель т.е. количество осадков за последний 10 лет в среднем составляет 160,4 мм, а в Куве 194,7 мм. (таблица-2).

Количество осадков и температура воздуха почвы взаимосвязаны. Изменение этих факторов почвообразования отражаются в климате. По этим и другим признакам, очевидно, можно определить процесс опустынивания. Так, например в Фергане за последние пять лет наблюдается рост температуры на 0,5 °С, в Коканде на 0,6 °С, в Куве на 0,3 °С во всех этих метеостанциях отмечены снижение скорости ветра за последние 5 лет, чем в предыдущие пять. За эти периоды наблюдается снижение количество осадков. Изменение температуры атмосферы и количество осадков повлияли на температуру поверхности почв. Максимальная температура поверхности и почв в Фергане за последние 5 лет (2019-2023) составила 70,3 °С, а в предыдущей пять лет 69,2 °С. В Коканде эти показатели соответственно составили 75,4 и 69,2 °С, то есть за последние 5 лет температура поверхность почв в среднем поднялась на 6,2 °С (таблица-2). Все приведенные показывают о росте аридности климата в сторону роста степени опустынивания.

Таблица-2

Динамика температуры почвы и количества осадков (2014-2023 гг.)

Годы

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMYI-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

2014	2015	2016	2017	2018	Средняя за 5 лет	2019	2020	2021	2022	2023	Средняя за 5 лет
Метеостанции Фергана, Каканд, Кува, максимальная температура поверхности почв, °С											
67,5	72,3	68,6	70,6	67,1	69,2	70,0	71,1	69,5	68,5	72,3	70,3
71,0	72,0	69,0	72,0	75,0	69,2	75,0	75,0	76,0	75,0	76,0	75,4
64,2	65,5	60,2	63,6	65,2	63,7	66,2	67,0	61,6	65,2	65,2	65,0
Метеостанции Фергана, Каканд, Кува, минимальная температура поверхности почв °С											
-21,0	-11,4	-14,3	-7,4	-12,7	-13,4	-7,5	-11,0	-13,3	-9,2	-13,5	-11,0
-13,0	-19,5	-11,0	-13,0	-14,0	-14,1	-8,0	-10,0	-11,0	-5,5	-13,2	-9,5
-26,8	-13,0	-19,5	-10,2	-10,0	-15,9	-7,5	-11,1	-12,2	-11,0	-20,8	-12,5
Метеостанции Фергана, Каканд, Кува, осадки, мм											
178,1	216,6	224,9	170,6	185,1	195,1	124,2	115,6	104,1	156,2	127,9	125,6
88,9	154,6	136,2	134,8	149,9	132,9	129,6	113,7	66,0	190,1	108,9	121,7
222,7	269,3	265,8	229,2	221,5	241,7	114,7	180,4	66,5	215,2	161,5	147,7

Первая строка- Фергана, вторая- Каканд, Третья-Кува

Климат пустынь сухой с высокими летними температурами воздуха и поверхности почв. Испытывают большие суточные колебания, малым и очень малым количеством атмосферных осадков. Климат пустынь во многом зависит от географическое и геоморфологическое ее положение. Важность воздуха низкая, очень низкая, которое практически не защищает почв без покрытый от солнечной радиации. Испаряемость в пустынях в 10-15 раз выше количество осадков. Как показывают данные климат региона резко-континентальный, летом здесь невыносимая жара. Однако зимой и весной выпадают редкие осадки, замерзают почвы до глубины 10-15 см. Природная растительность крайне разрежена и очень скудна. Почвы нагреваются до 70-75 °С. В этих условиях необходимо найти индекс аридности региона, где имеют распространения указанные почвы. Наиболее распространенная классификация засушливых земель базируется на зональности индекса влажности [3]. Также он пишет, что существует значительная неопределенность в оценке распространения аридных земель по индексу влажности. Но надо отметить, что на сегодняшний день климатические составляющие опустынивания, сильнее чем других факторов. Сравнительный анализ данных по климату метеостанции Каканд показывает, аридизация на пустынной части Ферганской долины, может быть всей страны усиливается.

В таких условиях, то есть в условиях пустынь образовались и трансформируются, физические и химические свойства почв, эволюционируют луговые сазовые почвы с метаморфическими горизонтами, которые существенно лимитирует свойства плодородии почв и урожайность пшеницы. Лимитирующие свойства почв с трудноводопроницаемыми

горизонтами были отмечены и другими авторами [4,5]. Основным лимитирующим фактором этих почв служит метаморфические горизонты и их свойства, залегающие ближе к поверхности, которые четко выделяются при описании морфологических признаков к Разрезу 1.

Разрез расположен на территории Язьяванского района Ферганской области на озерно-аллювиальной равнине на землях фермерского хозяйства «Мукаррамхон». Пшеничное поле. Состояние в целом удовлетворительное.

Там, где механический разрушен метаморфический горизонт состояние пшеницы удовлетворительные, а на варианте, где разрушенные небольшие осколки размером 10-15 до 15-25 см² вынесены за пределы опытного участка состояние пшеницы хорошее можно сказать отличное, на контрольном варианте, где на глубине 20-30 см обнаружен сплошной сцементированный, метаморфический горизонт, состояние пшеницы едва удовлетворительное, очень слабый рост и небольшие колоски, как результат низкий урожай. Почвы опытного участка в основном имеют следующие морфологические признаки.

Ап 0-20 см. Светло-серый в сухом состоянии, слегка важный, свежий, среднесуглинистый, мелкозернистый, слабо пористый, имеются корешки, ходы земле роёв в середине горизонта обнаружен осколки метаморфического горизонта размером 1-3 см², переход резкий по плотности и по цвету.

Ап-п 20-59 см. Светло-желтовато-бурый с оттенками палевых тон, этого горизонта очевидно нужно характеризовать как переходный метаморфический то есть «ВМ», но в связи с тем, что много лет используется под пшеницы и других сельскохозяйственных культур обычно выделяют Ап-п то есть под-пахотный горизонт, который все еще слабо сформирован как под пахотный, по механическому составу характеризуется как средне и легкосуглинистый мелкозернистый, имеются единичные мелкие корешки на поверхности, слабо влажный, комковато-глинистый при разломах очень плотный, корешков внутри горизонта не обнаружен, после механического разрушения ломом, киркой наблюдается много желтоватых небольших пятен, в открытом воздухе, через два часа наблюдается слабо заметные белые пленки от скопления воднорастворимых солей, также обнаруживается много новообразований в виде железистых, марганцево-железистых, карбонатно-гипсовых скоплений, переход резкий по механическому составу.

В₁ 59-71 см. Серовато-желтоватый, мелкий песок с ржавыми пятнами, наблюдается желтоватые оттенки, легкий суглинок, увлажненный, пористый, наблюдается остатки корней вероятно камыша прошлых лет, много новообразований, включений нет переход постепенный по окраске.

В₂ 71-80 см. Светло-желтый песок, также наблюдается песок зольного цвета, но увлажненный и рассыпчатый к низу увеличивается желтоватые, жёлто-коричневые пятна, корешков практически не наблюдается, аккумуляция солей на глаз не наблюдается, рыхлый сплошной песок, включений нет, характер перехода постепенный по цвету.

В₃ 80-112 см. По основным морфологическим признакам напоминает предыдущий горизонт, увлажненный песок, наблюдается редкие черные пятнышки, сплошной песок, супесь с неоднородной окраской, новообразований кроме черных пятен на простой глаз не обнаруживаются, включений нет.

С 112-210 см. Слабый пепельный цвет, от начала до конца мелкий однородный песок и супесь, наблюдается редкие ржавые пятна, новообразований и включений кроме ржавых пятен не обнаружен. Глубина залегания грунтовых вод ниже 2,5 м.

Горизонты гидrogenной аккумуляции железа, кремния и других элементов, в результате которых образуются так называемый структурно-метаморфический слой входит в состав диагностический почвенный горизонт.

Гидrogenно-аккумулятивный горизонт формируется в различных частях или горизонтах почвенного профиля. Образуются под влиянием разнообразных факторов, за счет выпадение химических соединений из почвенных и других растворов, а также приносимых почвенно-грунтовыми, поливными, озерными водами. Почвы на поверхности этого горизонта в условиях пустынь на озерно-аллювиальных равнин имеют относительно высокую пористость и неплохих водно-воздушных свойств.

Цвет метаморфического горизонта в условиях сазового режима с метаморфическими горизонтами отличаются от остальных генетических горизонтов почв светло-желтоватой-бурой с оттенками желтых и палевых тон. Для этого горизонта тоже характерны многие морфологические признаки генетических горизонтов. В наших условиях в пустынной зоне метаморфический горизонт, обычно сильно сцементирован и в профиле занимает место переходного горизонта «В», его иногда отмечает, как ВМ. В условиях засоленных почв пустынь содержатся много карбонатов, гипса, довольно высока концентрации воднорастворимых солей на поверхности метаморфического горизонта. Общая мощность почвенного профиля от поверхности до материнской породы измеряется в пределах 210 см.

В метаморфических горизонтах химические новообразования в виде солей с белым цветом не выделяются, встречаются в виде и форме налетов, крупинки характерные для засоленных почв. Гипс $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ желтоватого цвета редка встречается в виде конкреции и в тонких порах, точнее обнаруживается при разломе кусков горизонта, что тоже характерно для засоленных почв. Углекислые соли кальция и магния практически распознаются во всех горизонтах почв по вскипанию 10 % соленой кислотой.

Соединения железа распознаются на свежих образцах и после взятия образцов, через некоторое время, то есть после перехода двухвалентного железа на трехвалентный. Кремнезем образует налеты и выделяется как отдельная структурная единица. Капролиты дендриты в метаморфических горизонтах практически не встречаются. Железистые новообразования являются признаками разрушения железосодержащих минералов, наличие сызоватых пятен указывают на переувлажнение горизонта временами, то есть после каждого полива или после проведенных промывных поливов. Что касается включений, то есть литоморфов, биоморфов, антропоформов в метаморфических горизонтах орошаемых луговых сазовых почв на озерно-аллювиальных равнин практически отсутствует. Содержание гумуса 0,8-1,2 % в верхнем 0-20 см слое, ниже которого резко убывает. В метаморфических горизонтах практически отсутствует.

Что касается некоторых физических свойств этих почв, в частности, водопроницаемости метаморфического горизонта, то по имеющимся данным [4], которым изучены аналогичные почвы Центральной Ферганы как мелкоарзыково-солончаковые с глубиной залегания указанного горизонта на глубине 30-60. По мощности этого горизонта характеризуется как маломощно-арзыково-засоленные <40 см, где гипса и карбонатов содержатся 25-35 % начиная с 30 см водопроницаемость за первые 10 мин. составляет 0,312 мм/мин, а в течение шести часов колеблется в интервале 0,246-0,269 мм/мин., коэффициент фильтрации 0,363 м/сут., там где этот горизонт начинается с 20 см. то за 8 часов водопроницаемость изменяется в пределах 0,104-0,28 мм/мин., а коэффициент фильтрации 0,128 м/сут.

Изученные нами почвы практический имеет аналогичных характеристик по водопроницаемости. К такому предположение нас подталкивают данные общезакономерностей

свойств почв. Как ожидалось в горизонтах, где метаморфический горизонт разрушен и вынесен за пределы опытного участка наблюдается существенный рост общей порозности по отношению к I ому варианту, где изученный горизонт не разрушен, то есть оставлен в естественном состоянии. Но в почвах II варианта, где метаморфический горизонт только разрушен порозность занимает промежуточное положение между I и III вариантами (табл.3).

Таблица-3

Изменение физических свойств почв в зависимости от степени разрушенности метаморфического горизонта

Наименование вариантов	Номер разрезов	Глубина, см	Масса, г/см ³		Порозность, %
			Объемная	Удельная	
I. Метаморфический горизонт не нарушен	Разрез 1	0-20	1,38	2,54	45,7
		20-47	2,01	2,78	27,7
		47-71	1,58	2,60	39,2
		71-112	1,54	2,63	41,4
		112-120	1,56	2,65	41,1
II. Метаморфический горизонт разрушен специальным рыхлителем	Разрез 2	0-20	1,36	2,56	46,9
		20-45	1,72	2,68	35,6
		45-71	1,53	2,62	39,3
		71-112	1,58	2,60	39,2
		71-120	1,59	2,64	39,8
III. Метаморфический горизонт разрушен и вынесен за пределы опытного участка	Разрез 3	0-33	1,34	2,52	46,8
		33-59	1,54	2,66	42,1
		59-71	1,55	2,62	40,8
		71-112	1,56	2,64	40,9
		12-120	1,58	2,66	40,6

Изменение порозности почв повлияли на изменение удельного и объемного веса почвы ниже метаморфического горизонта.

Почвы имеют практический однородный механический состав, поэтому объемные и удельные веса, а также порозность в этих почвенных горизонтах практически одинаковые. Почвообразующие породы как фактор неоднородности почвенно-растительного покрова отмечены другими авторами [6,7,8]. Все вышеуказанные почвенно-климатические и почвенно-мелиоративные свойства изученных почв с метаморфическими горизонтами отражались на свойства пшенице сорта «Юка», урожайность, которая составила на I варианте 31,4 ц/га; на II варианте 45,6 ц/га на III варианте 65,7 ц/га.

Несмотря на то, что пшенице подкармливается, согласно рекомендации, дефицит биофильных элементов, которые вызываются метаморфическими горизонтами на разных глубинах, различной степени разрушенности сказывается на продуктивности пшеницы по-разному. Кроме того, в процессах полива пшеницы на поверхности метаморфических горизонтов происходит окислительно-восстановительные процессы, в результате которых образуются токсичные газы и некоторые химические вещества, кроме того аккумулируются воднорастворимые соли, которые прямо и косвенно тоже отрицательно влияют на урожайность пшеницы и других сельскохозяйственных культур.

Исследованные почвы с учетом физических свойств в природном положении, т.е. при засолении метаморфического горизонта на глубине 20-30 см по оценки критической точки рентабельности отвечает требованиям, где урожай пшеницы сорта половчанка в фермерском

хозяинства едва окупает затраты на ее возделывания. В остальных случаях, то есть на варианте с разрешением и выносом разрушенного метаморфического материала за пределы землепользование отвечает объективным показателям плодородии, которые могут характеризовать при достигнутом уровне интенсивности земледелие.

Литература:

1. Дэвид Р. Монтгомери Почва эрозия цивилизаций Анкара, 2015 с. 27.
2. Кузиев Р.К., Сектименко В.Е. Почвы Узбекистана Т. 2009. 352 с.
3. Золотокрылин А.Н. Индикатор аридности климата. Аридные экосистемы, 2002 том 8, № 16. 49-69 с.
4. Панкова Е.И., Герасимова М.И. Пустынные почвы: свойства, почвообразовательные процессы, классификация. Аридные экосистемы. 2021 том. 18. № 2 (51), с. 5-16. Пустынь 1986 М. 317 с.
5. Зайдельман Ф. Р. Мелиорация почв М. 2004 400 с.
6. Исаков В.Ю. Свойства арзыковых почв Центральной Ферганы. Т. 1991. 106 с.
7. Гагарина Э.И., Абакумов Е.В. Почвообразующие породы с элементами четвертичной геологии. СПбГУ, 2012 131 с.
8. Шеин Е.В., Гончаров Агрофизика Ростов-на-Дону «Феникс» 2006. 400 с.